

БУХОРО ВИЛОЯТИНИНГ 1995-2014 ЙИЛЛАРДА САНОАТ СОҲАСИДАГИ ТАШҚИ АЛОҚАЛАРИ

ТУЙЕВ ФАЗЛИДДИН ЭРКИНОВИЧ

Бухоро давлат университетининг

Педагогика институти

Ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184102>

Вилоят саноат ва бошқа турдаги корхоналар 1995 йилга нисбатан 1996 йилда солиштирма нархда 13 млрд. 654 млн сўмлик товар маҳсулотлари ишлаб чиқардилар ёки 12.3 фоиз ўсишга эришдилар. 1996 йилдаги нархларда 9 млрд. 152 млн. сўмлик халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариб, ўсиш суръати, 6.7 фоизни ташкил этди. На тижанда 4 млрд. 649 млн. сўмлик соф фойда олинганди. Савдо ва пулли хизмат курсатишда айланма товар ҳажми солиштирма нархда 11 млрд. 223 млн. сўмни ташкил қилиб, 1995 йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 1 фоизга кўпайганди. Эришилган ютуқлар билан бир қаторда фойдаланилмаган имкониятлар ва пасайишлар ҳам кузатилиб, масалан 1996 йилда 1995 йилга нисбатан 23 та корхона 326 млн. сўмлик товар маҳсулоти ва 17 та корхона 192 млн. сўмлик халқ истеъмоли молларини кам ишлаб чиқарди. 1997 йилнинг 1 январь ҳолатида корхоналар омборларида 866 млн. сўмлик тайёр маҳсулотлар тўпланиб қолди. 1996 йилнинг 1 декабрь ҳолатида кредитор 1 млрд. 625 млн., Дебитор 1 млрд. 69 млн. сўмни ташкил қилганди, кредиторга қараганда, дебиторга нисбатан 556 млн. сўмга ортикчадир. Корхона ва хўжаликларда 1997 йил учун шартнома ва контрактлар тузишда купгина корхона ва хўжаликларда мавжуд бўлган ишлаб чиқариш қувватидан тўла фойдаланиш ҳисобга олинмасдан, аксинча, уларнинг ўртача 35-45 фоиз қувватидан фойдаланиш режаси амалга оширилган. Бунинг натижасида иқтисодий қийинчиликлар келиб чиқди. Эски ускуналар ўрнига янги технологияни жорий қилишда, маҳсулот турларини кўпайтиришда ва рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришда сезиларли ўзгаришларга эриша олмаганлар. Халқ истеъмоли таварларини эса аҳоли жон бошига ишлаб чиқариш жуда кам миқдорни ташкил қилди. 1996 йилнинг 1 декабрь ҳолатида 715 млн.сўмлик ускуналар ишга туширилмай қолганди. Таъкидлаш жоизки вилоятда мавжуд 49 та қўшма корхонадан 8 таси ишлаб чиқариш, 24 таси савдо, 30 таси воситачилик билан шугулланиб келган бўлса, 17 таси 1997 йилгача амалда фаолият курсатмай келган эди. Савдо ва маиший хизмат кўрсатиш соҳалари бўйича олиб борилган ишлар 1997 йил талабига жавоб бермаган. Шаҳар ва туман, корхоналарида 1997-2000 йилларда ишлаб чиқаришни

ривожлантиришга қаратилган аниқ дастурлар тузилмаган, тузилган тадбирлар ҳам 1997 йилнинг талабига мутлақо жавоб бермаган. Мавжуд нуқсонларга мустақилликнинг дастлабги йиллариданоқ тоқим 1997 йилга қадар хориж давлатларидан олинган пул ҳисобига ўзлари хорижга бориб ишлатилган техника ва усқуналарни харид қилиб келганликлари учун ҳам маҳсулотлар талаб даражасида бўлмаган. Ушбу камчиликларни бартараф қилиш мақсадида. 1997 йилдан чет элдан ишлатилган усқуналар олиб келиш таъқиқланган, кимга ишлатилган усқуна керак бўлса ўз маблағи ҳисобидан олишга рухсат берилганлиги бу муаммоларни ҳал қилиш воситаларидан бири деб қаралди. 1997 йил Бухоро вилоят ҳокимлиги йиғилишларидан бирида асосий кўрилган масалалардан бири шу эдики, 1997 йилнинг бошиданок вилоятда иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ва шу асосда халқнинг турмуш шароитини яхшилашга эришиш мақсадида қабул килинган қатор дастурлар ҳамда чоратадбирлар натижасида юқорида қайд қилинган камчиликлар билан бир қаторда сезиларли ютуқларга ҳам эришилган эди.

Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 111,9 фоизга, халқ истеъмоли таварлари ишлаб чиқариш 109,9 фоизга ошганди. Вилоятда олиб борилган қатъий молиявий сиёсат натижасида солиқ ва бюджетга мажбурий тўловлар 101 фоизга бажарилди ёки бюджет даромадига 80,2 млн.сўм кўп маблағ туширилганди. Ҳазина тушими режаси 110 фоизга бажарилган, эмиссия улушини белгиланганидан 5 баробар пасайтиришга эришилганди. Бухоро вилоят бўйича 4 млрд 105 млн. сўм соф фойда олинди ёки 1996 йилнинг шу даврига нисбатан 110,7 фоизга ўсишга эришилганди. Татқиқот давомида амин бўлиндики, эришилган ютуқлар билан бир қаторда иқтисодий ислохотлар механизмларининг суст ишлаётганлиги кўзга яққол ташланади.

1996 йилнинг 9 ой мобайнида 322,9 млн. сўмлик маҳсулот кам ишлаб чиқарилди. Чет эл инвестицияларини олиб келиш, мавжуд технологияларни модернизациялаш асосида саноат соҳасига жорий этиш экспортга мулжалланган маҳсулот ишлаб чиқаришга эътибор берилмаётганлиги оқибатида саноат корхоналари омборларида тайёр маҳсулотлар қолдиғи миқдори 1 млрд 425 млн. сўмни, шу жумладан меъёридан юқори қолдиқ маҳсулотлар 77,6 млн.сўмни ташкил этганди.

1998 йил давомида Бухоро вилоятида тадбиркорликни янада ривожлантириш, хусусий бизнесни қўллаб қувватлаш, бозор инфрасируктуралар тизимлари фаолиятларини яхшилаш, давлат тасарруфидан чиқарилган корхоналар билан ишлаш борасида маълум

ишлар амалга оширилган эди.

Вилоятда 1998 йилда барча бозор инфратузилмаси Республика ташкилотларининг жойлардаги бўлинмалари ва тизимлари фаолият кўрсатган.

Бундан ташқари, акция, кўчмас мулк олди-сотдиси билан шуғулланувчи 24 та воситачилик (брокер, даллол) идоралари, 2 та кичик улгуржи савдо тизимлари мавжуд бўлган.

1998 йил мобайнида фуқароларнинг шахсий маблағлари асосида тузилган 1157 та янги кичик ва ўрта бизнес субъектлари рўйхатдан ўтказилганди, шу жумладан - 101 та кичик ва ўрта даражадаги корхоналари, 241 та деҳқон ва 209 та фермер хўжаликлари ташкил қилинган эди.

Бухоро вилоят тадбиркорлик тизимларига 209 млн. сўм миқдорида кредит маблағлари ажратилган, шу жумладан - “Бизнес-фонд” Бухоро вилоят бошқармаси томонидан 31 млн. 800 минг сўм, “Тадбиркорбанк” вилоят бўлими томонидан 116 млн. 300 минг сўм, “Заминбанк” вилоят бўлинмаси томонидан - 60 млн 900 минг сўм миқдорда Бухоро вилояти банклари томонидан тадбиркорликни ривожлантириш мақсадида кредит маблағлари имтиёзли тарзда берилганлиги сасабли ҳам вилоят тадбиркорлари бир қатор хориж мамлакатлари билан саноат соҳаларини ривожлантириш борасида иқтисодий алоқалар ўрнатган.

Хорижий ҳамкорлар билан тузилган 46 та кўшма корхоналар 44 млн. сўмга маҳсулот ишлаб чиқардилар. Шу билан бирга 1997-1998 йиллар давомида Бухоро вилоятида хорижий мамлакатларга турли маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида 87 та кредит тизимлари сармояларидан фойдаланиш инвестицион лойиҳавий таклифлар тайёрланган бўлсада, улардан 8 таси бўйича инвестицион лойиҳа ишлаб чиқилган холос. 1998 йилда 6 та лойиҳа турли сабабаларга кўра Республика Миллий банки томонидан қайтарилган эди.

Бухоро вилоятида йилдан йилга тадбиркорлик соҳалари ривож топиб борган. 2002 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистон Республикасида фаолият юритган кичик ва ўрта бизнес субъектлари 190,1 минг донани ташкил қилган. Шундан, шу йилга мос даврида Бухоро вилоятидаги кичик ва ўрта бизнес субъектлари сони 13,5 минг тани ташкил қилган. 2002 йилнинг охирига келиб эса кичик ва ўрта бизнес Республикада 215,7 минг, бундан Бухоро вилоятининг улуши 15,5 мингтани ташкил қилган. Бу кўрсаткич 2003 йил иккинчи чорагида Республикада 227,8 мингта шундан, Бухоро вилоятининг улуши 16,6 мингтага етган. Таҳлил этилаётган даврдв Республикада фаолият юритаётган кичик ва ўрта бизнес

субъектларининг 100 фоиз деб оладиган бўлсак, шундан, 7 фоизи Бухоро вилоятига тўғри келган. 2003 йилнинг биринчи ярим йиллигида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича Бухоро вилояти 7,7 фоизни ташкил қилиб Республика миқёсида вилоятлар ичида тўртинчи ўринда турган. Бухоро вилояти 2003 йилда енгил саноат таварларини ишлаб чиқариш бўйича Ўзбекистон Республикасида биринчи ўринда бўлиб, Республика енгил саноати товарларининг 22,4 фоизи вилоят ҳиссасига тўғри келган сабабли ҳам 2002 йилга нисбатан Республикада экспорт ҳажмининг юқори кўрсаткичга эришиши Бухоро вилоятида фаолият юритаётган саноат корхоналарида ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳисобидан шу натижага эришган эди.

2012 йилда вилоятнинг ташқи савдо айланмаси 929,3 млн АҚШ долларини ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 108,0 фоизни, шу жумладан экспорт 377,2 млн АҚШ долларини, ўтган йилга нисбатан 140,6 фоизни, импорт 552,1 млн АҚШ долларини, ўтган йилга нисбатан 93,3 фоизни ташкил этди. Ҳисобот даврида вилоят жаҳоннинг 106 дан ортиқ мамлакати билан ташқи савдо операцияларини амалга оширди ва 76 дан ортиқ мамлакат билан саноат таварлари бўйиса савдо қилди.

2012 йил январь-декабрь ойларида саноат маҳсулоти ҳажми 2054,2 млрд. сўмни ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 104,8 фоизни ташкил этган. Ҳисобот даврида 837,9 млрд. сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, ўсиш суръати 103,6 фоизни ташкил этганди. Жумладан, 321,8 млрд. сўмлик

озиқ-овқат маҳсулотлари ва 516,0 млрд. сўмлик ноозиқ-овқат таварлари (2011 йилнинг шу даврига нисбатан мос равишда 111,8 фоиз ва 99,1 фоиз) ишлаб чиқарилди.

2013 йилнинг январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ) номинал қиймати 6589,3 млрд. сўмда баҳоланганди. ЯҲМ реал ҳажмининг ўсиш суръати 2012 йилга нисбатан 108,0 фоизни ташкил қилганди.

ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 66,8 фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри келган. Бу кўрсаткич 2012 йилнинг шу даврида 65,5 фоизни ташкил этган. 2013 йил январь-декабрь ойида саноат маҳсулоти ҳажми 2492,4 млрд. сўмни ёки ўсиш суръати 2012 йилнинг шу даврига нисбатан 110,8 фоизни ташкил этди.

Ҳисобот даврида 915,4 млрд. сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, ўсиш суръати 102,8 фоизни ташкил этди. Жумладан, 365,2 млрд. сўмлик

озиқ-овқат маҳсулотлари ва 550,1 млрд. сўмлик ноозиқовқат моллари

2013 йилда 2012 йилнинг юқорида кўрсатилган шу даврига нисбатан мос равишда 110,6 фоиз ва 98,1 фоиз ишлаб чиқарилди. 2013 йил январь-декабрь ойида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш амалдаги нархларда 2790,7 млрд. сўмни ташкил этди. 2012 йилга нисбатан 6,6 фоизга ўсди.

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат рееистри базаси маълумотларига кўра, 2014 йилнинг 1 январь ҳолатида иқтисодиётнинг барча тармоқларида рўйхатга олинган юридик шахслар сони (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) 14722 тага етганди, шундан, фаолият кўрсатаётганлари сони 11468 тани (жами рўйхатга олинган юридик шахсларнинг 77,9 фоизини) ташкил қилди эди.

Кичик бизнес субъектлари ташқи савдо айланмаси вилоят ташқи савдо айланмаси ҳажмининг 16,0 фоизини ташкил қилди. Жорий йилда кичик бизнес субъектлари томонидан 48,6 млн. АҚШ доллари (умумий экспорт ҳажмининг 16,9 фоизи), миқдорида маҳсулот экспорт қилинди. Импорт 108,0 млн АҚШ доллари (умумий импортнинг 15,7 фоизи) ни ташкил қилди.

Хусусий тадбиркорлик кичик бизнеснинг асосий қисмини ташкил қилади. 2013 йилнинг январь-декабрида кичик тадбиркорликда яратилган маҳсулот (иш, хизматлар) умумий ҳажмида хусусий тадбиркорлик (фуқаролар мулки) субъектлари маҳсулотининг улуши куйидагича ифодаланади: Вилоятнинг ташқи савдо айланмаси 976,0 млн. АҚШ долларини ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 106,8 фоизни, шу жумладан экспорт 287,7 млн. АҚШ долларини, ўтган йилга нисбатан 76,3 фоизни, импорт 688,3 млн. АҚШ долларини, ўтган йилга нисбатан 128,2 фоизни ташкил этди.

2014 йил январь-декабрь ойларида саноат маҳсулоти ҳажми 3417,6 млрд. сўмни ёки ўсиш суръати 2013 йилнинг шу даврига нисбатан 107,6 фоизни ташкил этди. 2015 йилда кичик бизнес субъектлари томонидан саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш 15,3 фоизга ўсди ва 1092,7 млрд. сўмни (вилоят саноат ишлаб чиқаришининг 32,0 фоизи)га тўғри келган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 3 мартдаги 67- сонли “2016 йил Халқаро саноат ярмаркаси ва Кооперация биржасини ташкил этиш ва ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ жорий йилнинг 24-октябрь 2-ноябрь кунлари Тошкент шаҳридаги “Ўзэкспомарказ ” Миллий Кўргазма залида 10 Халқаро Саноат ярмаркаси ва Кооперация биржаси бўлиб ўтди.

Мазкур тадбирда Бухоро вилоятидан жами 62 та алоҳида павильонларга

жойлаштирилиб 271 дан ортиқ ўзлари ишлаб чиқарган ва 35 та янги турдаги саноат маҳсулотлари билан катнашдилар .

Халқаро Саноат ярмаркаси ва Кооперация биржасида вилоятимиздаги кичик бизнес субъектлари томонидан 190,2 млрд. сўм ўрнига 196,3 млрд. сўмлик 58 та ички шартнома ҳамда режадаги 12,4 млн. АҚШ доллар ўрнига 13,1 млн. доллар 7 та экспорт шартномалар имзоланди.

Рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми савдо ва умумий овқатланиш (26,5 фоизи), саноат (15,1 фоизи), қурилиш (11,1 фоизи), қишлоқ хўжалиги (жами рўйхатга олинган юридик шахсларнинг 10,1 фоизи) соҳаларига тўғри келади. Вилоятнинг ташқи савдо айланмаси 1004,7 млн. АҚШ долларини ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 93,5 фоизни, шу жумладан экспорт 392,6 млн. АҚШ долларини, ўтган йилга нисбатан 104,4 фоизни, импорт 612,1 млн. АҚШ долларини, ўтган йилга нисбатан 87,6 фоизни ташкил этди.

Адабиётлар:

Бухоро вилоят давлат архиви. 1459-Фонд. Рўйхат-1. 163 йиғми жилд.

Бухоро вилоят давлат архиви. 1459-Фонд. Рўйхат-1. 213-йиғми жилд.

Самарали иқтисодий сиёсат маркази. Ўзбекистон иқтисодиёти, таҳлилий шарҳ 2003 йил биринчи ярим йиллик. №2.Октябр. 2003 йил. С-108.

Ўзбекистон республикаси давлат статистика қўмитаси. Бухоро вилояти статистика бошқармаси. Бухоро вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий кўрсаткичлари. 2012 йил январь-декабрь. Бухоро – 2013 й.: С-31.

Ўзбекистон республикаси давлат статистика қўмитаси. Бухоро вилояти статистика бошқармаси. Бухоро вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий кўрсаткичлари. 2013 йил январь-декабрь. Бухоро – 2014 й.: С-31.

Ўзбекистон республикаси давлат статистика қўмитаси. Бухоро вилояти статистика бошқармаси. Бухоро вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий кўрсаткичлари. 2014 йил январь-декабрь. Бухоро – 2015 й.: С-31.

Бухоро вилояти ҳокимлиги жорий архиви. Ноябрь ойи учун чиқарилган ҳужжатлар жилд №2. 1/5836-5, 2016.03.11// 1/5908-5, 2016.07.11, қаранг.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2016 й.: 27 октябрдаги 02/34-20 сонли хатига, 2016.05.11.№ у/5907 жавоб хати.

ХАЙЕТОВ, Шадмон Ахмадович, and Фазлиддин Эркинович ТУЙЕВ. "ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 ГОДА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИСТОЧНИКОМ ИЗУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО

УСТРОЙСТВА И ЗАНЯТИЙ ТУРКЕСТАНА." Актуальные исследования 24 (2021): 26-30.

Erkinovich, Tuyev Fazliddin. "BUKHARA'S PARTICIPATION IN PUBLIC DIPLOMACY IN COOPERATION WITH FOREIGN COUNTRIES THROUGH UNIFIED CITIES." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.5 (2022): 131-132.

ERKINOVICH, TUYEV FAZLIDDIN. "FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN BUKHARA REGION IN 1991-1995 AND THE ISSUE OF PARTICIPATION IN FOREIGN RELATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 256-258.

Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 197-202.

Sobirovich T. B. Issues of gender equality in uzbekistan: Strategy of reforms //Asian Journal

Turdiyev B. S. The role of national harmony in the strategy of spiritual renewal //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – С. 229-233.

Sobirovich T. B. Strategy of Renewal of National Spirituality of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – 2020. – Т. 3. – №. 8. – С. 122-126.

Sobirovich T. B. The criterion of human indicators in development and renewals in Uzbekistan //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2020. – Т. 6. – №. 8. – С. 509-511.

Sobirovich T. B. Evolution of ideas and views on the development of democratic society and spiritual renewals //Scientific Bulletin of Namangan State University. – №. 10. – С. 243-250.

Sobirovich T. B. Philosophical Dialectics of National and Universal Cultural Development //Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IJSR). – 2021.

Sobirovich T. B. National Principles of Democracy in Uzbekistan //Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS). – 2021. – Т. 5. – №. 3. – С. 131-135.

Sobirovich T. B. Issues of gender equality in uzbekistan: Strategy of reforms //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 203-207.